

Propuesta de mejora del suministro de cajas de cartón en una empacadora de Lima Persa en Martínez de la Torre, Ver.

C. Argüelles López^{1*}, D. Guzmán Flores², L. Herrera Franco³

¹Profesor de Tiempo Completo, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Ignacio de la Llave 182, Col. Centro, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Ver., México.

²Alumno egresado de IGE, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Ignacio de la Llave 182, Col. Centro, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Ver., México.

³Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Ignacio de la Llave 182, Col. Centro, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Ver., México.

*arguelles88@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se generó una propuesta de mejora basada en un estudio realizado al proceso de suministro de cartón a una empacadora de Lima Persa en la región de Martínez de la Torre, Veracruz. Esta empresa presentaba bajo rendimiento en las líneas de producción de 10 y 40 libras. Las herramientas y técnicas usadas para el desarrollo del proyecto fueron: el análisis de productividad, software de diseño, simulación y herramientas básicas de ingeniería industrial para la toma de tiempos y análisis del proceso.

Los resultados del proyecto ayudaron a tomar decisiones sobre la mejora del sistema que suministra cartón en el área de 10 libras de la empacadora, para ello se abordaron dos esquemas; en el primero se analizó el sistema actual y en el segundo se propuso un nuevo sistema de suministro mejorando las condiciones actuales.

La propuesta fue aprobada por la administración y se encuentra en proceso de construcción.

Palabras Clave: mejora, modelación, simulación, diseño.

Abstract

An improvement proposal was generated based on a study carried out on the process of supplying cardboard to a Lima Persa packing company in the Martínez de la Torre region, Veracruz. This company presented poor performance in production lines of 10 and 40 pounds. The tools and techniques used for the development of the project were: productivity analysis, design software, simulation and basic industrial engineering tools for time-taking and process analysis.

The results of the project helped to make decisions about the improvement of the system that supplies cardboard in the 10-pound area of the baler, for which two schemes were addressed; in the first one the current system was analyzed and in the second one a new supply system was proposed improving the current conditions.

The proposal was approved by the administration and is under construction.

Keywords: improvement, modeling, simulation, design.

Introducción

Las empacadoras de Lima Persa, ubicadas en la región de Martínez de la Torre, compiten todos los días con empresas del mismo giro a nivel local y nacional. En los últimos años las empacadoras de la región han optado por mejorar sus procesos productivos mediante la aplicación de técnicas de

ingeniería y reingeniería para mejorar su productividad. Además, el mercado internacional las ha obligado a cumplir con certificaciones específicas para conservar sus clientes a mediano plazo.

Algunos de los problemas que afectan en mayor medida a estas empresas son: alta rotación de personal, mala administración de recursos, inadecuada distribución de áreas, poco espacio para que el proceso fluya adecuadamente, falta de tecnología moderna, paros por falta de mantenimiento y bajo rendimiento por parte de los empleados, entre otros.

En este trabajo se propone una alternativa de mejora para agilizar el proceso de empaque de 10 libras en una empacadora de Lima Persa en Martínez de la Torre, Ver., basada en las situaciones problemáticas encontradas en un análisis previo del área bajo estudio. La mejora consiste en el rediseño del sistema de suministro de cajas de cartón, ya que con el sistema anterior se presentaban problemas de baja productividad para dos de las cuatro líneas en el área de empaque de 10 libras.

El método utilizado fue realizar un diagnóstico mediante medición de indicadores de productividad, simulación en el software SIMIO y ambientación en un software CAD. Con los resultados obtenidos se generó una propuesta para mejorar el sistema de suministro para la línea de 10 libras y se evaluó para validar el sistema propuesto. El software SIMIO, permite diseñar ambientes de trabajo bajo patrones de tiempos o sin ellos, también se utiliza para el traslado de identidades y estudiar hipótesis formuladas (Simio, 2010).

Metodología

Diagnóstico de la situación actual

El diagnóstico se enfocó al área de 10 libras, ya que, para la dirección de la empresa, fue la prioridad para establecer mejoras. En esta área trabajan 60 empacadores distribuidos en 60 estaciones en cuatro mesas de producción.

El sistema actual para el suministro cartón es de riel aéreo y cuenta con 40 ganchos con una capacidad máxima para transportar 160 cajas armadas y listas para empacar.

De acuerdo con el análisis del área de producción, las mesas 1 y 2 no tenían el mismo rendimiento que las mesas 3 y 4, ya que el diseño del sistema para el suministro de cajas favorecía en mayor medida a las mesas 1 y 2 por el sentido del suministro (Antihorario-Figura 1). Mientras que los operadores de las mesas 1 y 2 llenaban un pallet en 50 segundos en promedio, las mesas 3 y 4 lo hacían en 1.25 minutos, considerando que cada línea tiene 15 operarios y cada pallet contiene 200 cajas empacadas.

Figura 1. Sistema actual de suministro de cajas de cartón en el área de 10 lbs. (Elaboración propia).

Uso de métodos de medición

De acuerdo con el análisis de distancias recorridas, proveniente de un estudio realizado por dos meses, se obtuvo que existía inconveniente con el sistema actual, ya que algunos operarios de las mesas 3 y 4 debían desplazarse hasta 41 metros para obtener cajas de cartón, ya que, si no lo hacían, tenían que esperar a que las cajas llegaran a su estación de empaque afectando su productividad y beneficio económico, ya que la forma de pago es por caja empacada. Sin embargo, esta situación hace que exista pérdida de tiempo por recorrido con el sistema actual (Figura 2).

	De	1	2	3	4	5	6
Hacia		Estación 1-5	Estación 16-21	Estación 31-38	Estación 39-45	Estación 46-52	Estación 53-60
1	Estación 1-5		1.5	12	41	12.85	15.80
2	Estación 16-21	1.5		15.80	37	19.50	13.50
3	Estación 31-38	12	15.80		39	23.50	8.70
4	Estación 39-45	41	37	39		1.5	6.75
5	Estación 46-52	12.85	19.50	1.5	23.50		11.60
6	Estación 53-60	15.80	13.50	8.70	6.75	11.60	

Figura 2. Promedio de distancia recorrida en metros por estación para la obtención de cajas de cartón (Elaboración propia).

En un análisis comparativo de rendimiento de las estaciones de trabajo de las mesas 1-4, se pudo observar que las estaciones de las mesas 1 y 2 tienen un rendimiento mayor, ya que generan más cajas empacadas en menor tiempo que las estaciones de las mesas 3 y 4 (Figura 3). Esta situación es debida a que el sistema actual obliga a los empacadores de las mesas 3 y 4 a trasladarse a las mesas 1 y 2 para obtener cajas (Figura 4).

Figura 3. Comparación del rendimiento de las mesas de producción (Elaboración propia)

Figura 4. Flujo de empaques para obtención de cajas de cartón (Elaboración propia).

Además de realizar un análisis de recorrido y comparación del rendimiento de las mesas de trabajo, también se realizó un análisis de costos en el área de 10 libras, la cual se aprecia en la tabla 1. Según Render (2009), es necesario incluir las holguras y el costo que representan, ya que, en un sistema real, siempre existen actividades que consumen recursos y por lo tanto generan un costo.

Tabla 1. Costo total de empaque en el área de 10 libras.

Costo del Área del empaque de 10 lb.		
Sueldo de empleados		\$ 830,088.00
Horas trabajadas diarias		10
Días laborados al mes		24
Total de horas trabajadas por mes		240
Valor hora de trabajo		\$3,458.70
Valor minuto de trabajo		57.65
Metros recorridos de actividad 4 a 3		16
Tiempo en minutos que se demora el transcurso		7
Valor del costo de los 7 minutos		\$343.52
Valor del metro en el recorrido		\$2.29
Tiempo Aproximado de Holgura por jornada	Desayuno	00:15:00
	Tomar agua	00:05:00
	Ir al baño	00:10:00
	descanso	00:30:00
	Comida	01:00:00
	Tiempo total	02:00:00

De acuerdo con Rodríguez (2009), es importante mantener un proceso de mejora continua, reduciendo los desperdicios para mejorar los niveles de productividad y mejorar la calidad de los productos. Para el sistema bajo estudio, fue necesario realizar una propuesta que mejore el rendimiento de las mesas 3 y 4.

Diseño del sistema propuesto

El sistema propuesto fue diseñado en un software CAD considerando las áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico del sistema actual. Con el diseño propuesto se elimina el problema de suministro para las mesas 3 y 4, ya que el suministro es independientemente de las mesas 1 y 2, por lo tanto, los empacadores evitarán los desplazamientos internos (Figura 5).

Figura 5. Diseño propuesto para el suministro de cajas de cartón a las mesas 1-4

Evaluación del sistema propuesto

Para evaluar el sistema propuesto, fue necesario realizar el modelo del sistema actual y sistema propuesto del suministro de cartón. Posteriormente, se realizó la simulación correspondiente en el software SIMIO, considerando los tiempos de operación y holgura calculados (Figura 6).

Figura 6. Modelo del sistema actual para el suministro de cajas de cartón a las mesas 1-4

Resultados y discusión

Primer caso: Sistema modelado

Una vez que se realizaron las pruebas de bondad y ajuste correspondientes a los datos recolectados, se ingresaron al software SIMIO, considerando el modelo creado; se corrió la simulación en un periodo de 5 horas para estudiar el comportamiento del sistema actual, se realizaron 25 pruebas con los mismos tiempos del proceso y se comprobó que el sistema virtual tuvo un comportamiento similar al real (Figura 7).

Interactive Detail Report			
Project: Modelo Riel Normal		Run Date: 6/2/19 23:47	
Model: Model (Evaluation Only)		Analyst Name: Daniel	
Scenario: [Interactive Run]			
NumberCreated - Total			
Object Name	Data Source	Category	Value
DefaultEntry	[Population]	Throughput	3917
ModelEntry1	[Population]	Throughput	62
ModelEntry2	[Population]	Throughput	124
Operator1	[Population]	Throughput	630
Operator2	[Population]	Throughput	62
Operator3	[Population]	Throughput	62
Operator4	[Population]	Throughput	62
NumberDestroyed - Total			
Object Name	Data Source	Category	Value
DefaultEntry	[Population]	Throughput	3278
ModelEntry1	[Population]	Throughput	54
ModelEntry2	[Population]	Throughput	80
Operator1	[Population]	Throughput	648
Operator2	[Population]	Throughput	34
Operator3	[Population]	Throughput	34
Operator4	[Population]	Throughput	34

Figura 7. Resultados parciales de la simulación del sistema actual

Segundo caso: Sistema propuesto

Los resultados netos obtenidos en el software SIMIO se generaron contando los tiempos de holguras, puesto que en una situación real los operarios invierten tiempo para hacer cambios de posición, para acomodar el producto, comer, tomar agua, ir al sanitario, etcétera.

Para la simulación del sistema propuesto, se programaron las mismas estaciones de trabajo como en el sistema actual, pero con el flujo de suministro distinto, ya que no es rectangular y en un solo sentido. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 8.

Interactive Detail Report			
Project: Modelo Riel Propuesto		Run Date: 6/2/19 23:45	
Model: Model (Evaluation Only)		Analyst Name: Daniel	
Scenario: [Interactive Run]			
NumberCreated - Total			
Object Name	Data Source	Category	Value
Cajas2	[Population]	Throughput	7560
Operador1	[Population]	Throughput	3150
Operador2	[Population]	Throughput	321
Operador3	[Population]	Throughput	630
Operador4	[Population]	Throughput	630
NumberDestroyed - Total			
Object Name	Data Source	Category	Value
Cajas2	[Population]	Throughput	7527
Operador1	[Population]	Throughput	2170
Operador2	[Population]	Throughput	216
Operador3	[Population]	Throughput	420
Operador4	[Population]	Throughput	420

Figura 8. Resultados parciales de la simulación del sistema propuesto

Haciendo la comparación de los resultados del modelo de simulación actual con el diseño de simulación propuesto se observa que el sistema propuesto es mejor que el actual, ya que existe un incremento de 15 pallets por hora aproximadamente, considerando la producción de las 4 mesas de trabajo que contiene el área de 10 libras.

Trabajo futuro

El proyecto se enfocó en mejorar el área de empaque de 10 libras, sin embargo, se pretende analizar el área de empaque de 40 libras y establecer un sistema similar para mejorar la productividad de la empresa.

Conclusiones

Durante este proyecto se usaron diversas herramientas y técnicas de la ingeniería, incluyendo el uso de software de simulación para evaluar la propuesta de mejora. Para la empresa fue importante la propuesta generada y actualmente se encuentra en evaluación financiera para implementar el nuevo sistema al proceso productivo. Se espera que el proceso de empaque de 10 libras mejore, obteniendo niveles de productividad más altos. También se espera que el proyecto sea extrapolado al área de 40 libras.

Establecer mejoras a los procesos productivos de las empresas empacadoras de cítricos, establecidas en la región de Martínez de la Torre, es fundamental para que se mantengan activas y competentes, ya que las exigencias internacionales cada vez son mayores.

Referencias

1. Chase, R. B., Jacobs, F., & Aquilino, N. (2009). *Administración de Operaciones*. McGraw-Hill: Educación.
2. Josefa Mula, R. P. (2005). *Evaluación de Sistemas para la Planificación y Control de la Producción*. Scielo, 19-34
3. Kanawaty, George (2005). *Introducción al estudio del trabajo*, Cuarta ed., Editorial Limusa, México.
4. Montgomery, D.C., y G.C. Runger (2002). *Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería / Applied Statistic and Probability for Engineers*, Editorial Editorial Limusa S.A. De C.V.
5. Niebel, B.W., y A. Freivalds (2004). *Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo*, Editorial Alfaomega.
6. Render, B. (2009). *Principios de Administración de Operaciones*. México: Pearson Educación.
7. Rodríguez, M. F. (06 de agosto de 2009). *Manufactura Esbelta*. Obtenido de www.ManufacturaEsbelta.mx
8. Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, y Sharon L. Myers (1999). *Probabilidad y estadística para ingenieros*, Sexta ed., Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, México.